

FOREST4EU

Connecting forestry and agroforestry partnerships across Europe

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE
SLOVENIAN FORESTRY INSTITUTE

SOLUTOPUS

cese for

ANSUB

Regione Toscana

CNPF
Centre National de
la Propriété Forestière

Centar kompetencija d.o.o.
za istraživanje i razvoj

Steinbeis
Europa Zentrum
Enabling Innovation in Europe

BOSCAT

CIÊNCIAS
ULISBOA

Faculdade
de Ciências
da Universidade
de Lisboa

EFI

eta florence
renewable
energies

LWF

FCIÊNCIAS

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Funded by
the European Union

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Operational Group (OG)

OG funding

Razvoj podeželja
2014-2020, Operational Groups

Kazalo

1. Uvod	4
2. Metodologija	4
3. Sklepi.....	7
O našem projektu.....	8
Viri.....	9
Kontakti	9

NEWTON - NetWork Operativna Skupina za kmetijsko gozdarstvo v Toskani: Merila in kazalniki za certificiranje trajnostnega upravljanja kmetijsko gozdarskega programa PEFC

Danijela Šarić Bartolović (CEKOM)

Francesca Giannetti, Solaria Anzilotti (University of Florence)

1. Uvod

Operativna skupina NEWTON – NetWork za kmetijsko gozdarstvo v Toskani je inovativna operativna skupina (OS). Njen glavni cilj je bil spodbujanje inovativnega Sistema za “trajnostno kmetijsko intenzifikacijo” kmetijskega gozdarstva in njegovih praks s participativnim razširjanjem inovativnega tehničnega in znanstvenega znanja med vsemi deležniki, da bi okrepili tradicionalne kmetijsko gozdarske (ASC) sisteme (mixed olive growing; Mantino et al., 2016) in spodbujali inovativne kmetijsko gozdarske sisteme ASC (silverable systems with polycyclic rows; Mantino et al., 2017). Ta cilj je bil dosežen z dejavnostmi, usmerjenimi v prenos znanja in dejavnostmi, usmerjenimi v predstavitev in razširjanje informacij.

2. Metodologija

Cilji operativne skupine so bili:

- vzpostavitev regionalne mreže znanja za kmetijsko gozdarske sisteme ASC,
- razvoj inovacijske mreže na podlagi študij primerov v zasebnih in javnih podjetjih,
- razširjanje znanja in inovacij preko spletnega portala, namenjenega kmetijsko gozdarskim sistemom ASC v Toskani (www.gonewton.it) in

- opredelitev inovativnih strategij za ovrednotenje kmetijsko gozdarske in gozdne proizvodnje.

Prenos znanja se je izvajal preko mreže kmetovalcev in deležnikov na podlagi participativnega pristopa in uporabe interaktivnih informacijskih orodij, kot so na primer spletni GIS portal in tehnike ter orodja učenja skozi igro. Poleg tega je bil prenos znanja podprt z izvajanjem seminarjev, srečanj, tečajev in študijskih obiskov ter nazadnje z ustanovitvijo prve kmetijsko gozdarske šole.

Dejavnosti v kmetijskih in gozdarskih podjetjih, ki jih je izvajala PEFC Italija (partner projekta operativne skupine Newton) so imele pomembno vlogo pri prepoznavanju prizadevanj operativne skupine NEWTON. Inovacije, ki jih je predlagal PEFC Italija zadevajo ekonomske, okoljske in socialne vidike kmetijsko gozdarskih podjetij. Tem vidikom je mogoče slediti z izvajanjem sistemov z nižjimi emisijami toplogrednih plinov, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in rodovitnosti tal, kar doprinese k večji stabilnosti podjetja in večji dodani vrednosti na trgu, hkrati pa so proizvodi certificirani s trajnostnim certifikatom; vsa ta vprašanja spadajo znotraj članstva certifikacijskih shem. Prenos inovacij je potekal prek neposredne komunikacije s partnerskimi podjetji projekta o kakovosti in količini proizvodov, ki izhajajo iz njihovega upravljanja in so lahko predmet certificiranja. Za podjetja, ki ne sodelujejo v projektu bodo inovacije, izhajajoče iz projekta, vključene v standard »Trajnostno upravljanje kmetijsko gozdarskih sistemov«, ki je prilagojen in izpopolnjen v podjetjih sodelujočih v projektu GO-NEWTON in ponovljiv v drugih nacionalnih kontekstih.

Organizacija PEEFC Italija je analizirala podatke o sledljivosti in trajnosti kmetijsko gozdarske proizvodnje in z njo povezanih preoblikovanj, ki so jih izvajala partnerska podjetja projekta (CIRAA Pisa). Čas je bil namenjen analizi podatkov, ki so jih zagotovila podjetja, vzporedno pa sta bili opravljene identifikacija vrste certificiranih proizvodov, ki izhajajo iz poljedelstva, živinoreje, gozdarstva in kmetijskega gozdarstva, ter identifikacija shem certificiranja, ki bi jih bilo mogoče izvajati za zagotavljanje trajnosti in sledljivosti opredeljenih proizvodov.

Za namene izvajanja teh dejavnosti je bilo potrebno določiti standarde certificiranja postopkov ali proizvodov, ki imajo nacionalno vrednost, saj so nekateri priznani tudi na svetovni ravni (ISO standardi ali PEFC-FSC standardi, Global Gap, BRC itd.).

V študiji, izvedeni v partnerskih podjetjih je bilo opredeljenih 48 kategorij proizvodov in 13 kategorij predelanih in procesiranih proizvodov. Teh 61

proizvodov je lahko predmet certificiranja (tako kakovosti in proizvoda, kot tudi etike in trajnosti), ki je priznано na italijanski, evropski in svetovni ravni.

Končni rezultat je 35 certifikacijskih shem, ki so uporabne na svetovni ravni za 61 proizvodov in proizvodov, ki jih predelujejo partnerska podjetja projekta NEWTON.

Med izvajanjem projekta so bili kot dodatna in sprva nepredvidena dejavnost vključeni različni referenčni certifikacijski organi v nacionalnem sektorju, da bi potrdili podatke in vrsto certificiranja, ki jih je prvotno določila PEFC Italija. Vključitev je bila posledica pozitivnih povratnih informacij s strani strokovnjakov, s katerimi so se posvetovali glede metodologij in tržne skladnosti certifikatov, ki jih je prvotno določila PEFC Italija. Za to raziskavo je PEFC Italija prvotno uporabila spletno platformo (<https://sustainabilitymap.org>), ki je sposobna istočasno analizirati različne postopke in zahteve različnih certifikacijskih standardov, opredeljenih kot primernih za poročanje na svetovni ravni za vsak proizvod ali vsako kategorijo proizvodov.

Za ukrep »uporaba notranjih preverjanj (revizij) za vključevanje različnih certifikacijskih standardov v podjetjih OS« je PEFC Italija v okviru postopka priprave osnutka certifikacijskega standarda »trajnostno upravljanje kmetijskega gozdarstva«, ki je tesno povezan s projektom NEWTON v celotnem procesu priprave standarda organizirala in izvedla sedem uradnih spletnih srečanj. Na njih je sodelovalo 22 organov in inštitucij, ki v Italiji predstavljajo kmetijsko gozdarski sektor. Med 38 udeleženci so bili raziskovalci, in predstavniki partnerskih podjetij projekta NEWTON. Na teh srečanjih ki so bila namenjena temi kmetijskega gozdarstva v Italiji, so se uporabile zahteve mednarodne PEFC, ki so bile prevedene in obravnavane s strokovnjaki, sodelujočimi na forumu ter nacionalne zakonodaje. Pri tem so se kot študije primerov obravnavali zlasti sistemi upravljanja partnerskih podjetij projekta NEWTON.

Organizacija PEFC Italija je jeseni 2022 izvedla pilotne teste za standarde trajnostnega upravljanja kmetijsko gozdarskega sistema (PEFC ITA 1001-5). Ti so tehnikom podjetja omogočili analizo smernic in kazalnikov, določenih med postopkom priprave osnutka standarda, pri čemer so poudarili zahtevnost uporabo nekaterih, druge pa so izboljšali. Izkušnje in znanje, pridobljeno tekom projekta bodo na regionalni in nacionalni ravni preneseni v dokument, ki ga bo mogoče preprosto izvajati v kateremkoli podjetju za certificiranje proizvodov s trajnostnim kmetijsko gozdarskim gospodarjenjem.

Ekonomске posledice bodo opazne v podjetjih, ki bodo pripravljena vlagati v certificiranje proizvodov iz kmetijsko gozdarskih in živinorejskih sistemov v skladu s shemo PEFC Italija. V obeh primerih bi to omogočilo dostop na trg s certifikati o sledljivosti proizvodov in sistemov, ki bodo potrošniku zagotovili, da je upravljanje projekta primerno. Certifikati za proizvode in sisteme bodo zaradi ekonomskih posledic vplivali na podjetja, ki bodo bolj preudarna in spoštovala obvezne okoljske zahteve, ki jih zahtevajo certifikacijske sheme. V podjetju bodo zagotavljali trajnost v socialnem in okoljskem vidiku ter mu tako odprla nove tržne poti.

3. Sklepi

The GO-NEWTON project contributed in fundamental matters to the first Agroforestry certification system in Europe, and one of the first worldwide, available as early as March 2023 and applicable in an accredited manner in the first months of 2024.

O našem projektu

Horizon Europe funded project **FOREST4EU** (<https://www.forest4eu.eu/>) aims at connecting existing operational groups from different countries across Europe (Spain, Portugal, Italy, France, Austria, Slovenia, Latvia, Sweden, Netherlands, Germany) in order to encourage the transfer of knowledge and experience in innovative approaches implemented in forestry and agroforestry. The NEWTON - NETWork Operational Group for agroforestry in Tuscany is one of those exemplar innovative OGs.

Viri

- <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/network-l%E2%80%99agroselvicoltura-toscana-newton.html>
- <https://gonewton.it/>
- <https://www.facebook.com/people/Newton-Agroforestry-Network-in-Tuscany/100045126715220/>
- https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/agroforestry-network-tuscany-newton_de

Končno tehnično poročilo operative skupine NEWTON - NETWork per l'agroselvicoltura in TOscaNa

- <https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/network-lagroselvicoltura-toscana>

Kontakti

francesca.giannetti@unifi.it

bartolovic@cekom.hr

FOREST4EU

Funded by
the European Union

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 forest4eu.eu

 FOREST4EU Project

 FOREST4EU Project

 info@forest4eu.eu